

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ТОШКЕНТ-2022

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юримдик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юримдик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрис т ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Таджикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-кидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Таджикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОФИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

Ҳакимов Комил Бахтиярович,
Тошкент давлат юридик университети кафедра мудири,
E-mail: hkb22@mail.ru

ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

For citation: Khakimov Komil Bakhtiyarovich. THE OBJECTIVE ASPECT OF A MOTHER'S INTENTIONAL KILLING OF HER INFANT AND THE SPECIFICITY OF THE DOCTRINAL AND PRACTICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THIS CRIME. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp.65-73

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759865>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада муаллиф онанинг ўз чақалоғини қасдан ўлдириш жиноятининг объектив томон белгилари, уларни тушуниш бўйича доктринал қарашларнинг мазмунини таҳлил қилган. Бундан ташқари, амалиётда ушбу жиноятни баҳолаш ва объектив белгиларини тушуниш бўйича шаклланган ёндашувларни мазмунига муаллифлик нуқтаи-назарини билдирган. Муаллиф, ЖК 99-моддасининг объектив томонинг энг муҳим белгиси нафақат уни содир этган шарт-шароит билан боғлиқ балки, чақалоқнинг ўлдиришда вақт мезони ва уни тушуниш масалалари ҳам муҳим аҳамият касб этишини асослаб берган.

Калит сўзлар: онанинг ўз чақалоғини қасдан ўлдириши, фарзандқушлик, ҳаётга қарши жиноятлар, объектив томон.

Ҳакимов Комил Бахтиярович,
Заведующий кафедрой Ташкентского
государственного юридического университета,
E-mail: hkb22@mail.ru

ОБЪЕКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА И СПЕЦИФИКА ДОКТРИНАЛЬНОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ К ЕГО ПОНИМАНИЮ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор анализирует содержание доктринальных взглядов на объективные аспекты преступления умышленного убийства ребенка матерью, их понимание. Он также высказал авторскую точку зрения на содержание сложившихся на практике подходов к оценке данного преступления и пониманию его объективных признаков. Автор доказывает, что важнейшая особенность объективной стороны статьи 99 УК связана не только с

обстоятельствами, приведшими к ее совершению, но и с важностью критерия времени и вопросов его осмысления при убийстве младенца.

Ключевые слова: умышленное убийство младенца матерью, растление малолетних, преступления против жизни, объективная сторона.

Khakimov Komil Bakhtiyarovich,

Head of the Department of Tashkent State University of Law,

E-mail: hkb22@mail.ru

THE OBJECTIVE ASPECT OF A MOTHER'S INTENTIONAL KILLING OF HER INFANT AND THE SPECIFICITY OF THE DOCTRINAL AND PRACTICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THIS CRIME

ANNOTATION

In this article, the author analyzes the content of doctrinal views on the objective aspects of the crime of intentional killing of a child by a mother, their understanding. He also expressed the author's point of view on the content of the approaches formed in practice to assess this crime and understand its objective features. The author argues that the most important feature of the objective aspect of Article 99 of the Criminal Code is not only related to the circumstances that led to it, but also the importance of time criteria and issues of understanding it in killing a baby.

Keywords: intentional killing of a baby by a mother, child molestation, crimes against life, objective side.

Аёлларга қадим замонлардаёқ оилани тебратиш ва рўзғор юритиш вазифалари юкланган, эркаклар эса овчилик ёки балиқчилик билан шуғулланган. Ижтимоий вазифаларнинг бундай тақсимланишига жисмоний тенгсизлик сабаб бўлган деб фараз қилиш мумкин, бироқ, маълумки, жисмоний куч жиҳатидан эркаклардан қолишмаган амазонкалар ҳам мавжуд бўлган. Шу боис, эҳтимол тутилган жисмоний тенгсизликдан ташқари, жинсларнинг маънавий-руҳий фарқлари ҳам эркаклар ва аёллар вазифаларининг ажратилишига сабаб бўлган бўлса керак. Аёл она бўлиш учун яратилади, тегишли равишда унда бунёдкорлик хусусиятлари устунлик қилади, эркак эса, овчи ёки балиқчи сифатида, кўпроқ агрессив хусусиятлари билан ажралиб туради. Бу аёллар агрессиядан бутунлай холи, эркаклар эса бунёдкорликка қодир эмас, деган маънони англамайди. Амалиётда ўзининг янги туғилган чақалоқларини тап тортмасдан ўлдирадиган оналар ҳам, нафақат ўз зурёдини, балки асраб олинган болаларни ҳам тарбиялаб вояга етказадиган оталар ҳам учрайди.

Бундан ташқари, аёллар томонидан содир қилинадиган жиноятлар жиноят мотиви билан ҳам фарқланади. Улар биринчи. навбатда рашк, ўч олиш, хасадгўйлик, жабрланувчидан кутулишга ҳаракат қилишларида номоён бўлади.

Мазкур мақолани яқин йилларда мамлакатимизда содир бўлган жиноят ҳақидаги амалий мисол билан бошласак, ушбу жиноятни объектив белгиларини тушуниш анча осонлашади. 3. ноқонуний равишда никоҳдан ўтмасдан ҳомиладор бўлиб қолгач, ҳомиладорлигини ўзи истиқомат қилиб келган маҳала аҳолисига билдирмаслик учун Тошкент шаҳрига ўқишга киришликни важ қилиб, Тошкент шаҳар, Шайхонтохур тумани, Шомахмудов кучаси жойлашаган 202 уйда истиқомат қилувчи қариндоши 1984 йилда туғилган К.нинг хонадонига келиб, ушбу хонадонда вақтинчалик яшайди.

Ота-онаси ва яқин қариндошларидан ўзини ҳомиладор эканлигини беркитиб, 2019 йил 10 декабрь куни соат 21:00ларда ҳомиласи етилгач, мазкур хонадоннинг болаҳонасида қиз фарзанд туғиб, она бўлатуриб, чақалоғини озиқлантирмасдан, парваришламасдан ўзининг эғнида булган лозимини ечиб, ҳуқуқ лаёқатига эга бўлган чақалоғини лозим билан ўраб, чақалоқни туғилиши ҳамон қасдан ўлдирган.

Ушбу жиноятлар таснифида онанинг ўз чақалоғини қасдан ўлдириши бу ҳозирги кунда инсон ҳаётига қарши қаратилган энг хавфли жиноятлардан биридир. Янги туғилган чақалоқни ҳаётдан маҳрум қилиш ҳаётга қарши жиноятлар ичида ўзига хослиги билан

ажралиб туради. Амалиётда суриштирув, тергов ва суд органлари олдида нафақат ушбу ҳодисага қарши самарали кураш, уни квалификация қилиш ҳамда бу қилмишга нисбатан жазо тайинлаш ҳам муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Айниқса, жиноятнинг объектив белгиларини аниқлаш қилмишни квалификация қилиш, уни ўхшаш жиноятлардан фарқлаш учун ҳам зарурдир[1].

Ўзбекистон ССРнинг 1959 йилда қабул қилинган Жиноят кодекси 83-моддасида бу қилмиш учун махсус жавобгарлик белгиланган эди. Ўзбекистон ССР ЖК 83-моддасида онанинг ўз чақалоғини ўлдириши жиноят таркибини енгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан одам ўлдириш жинояти тоифасига киритилган бўлиб, жиноятнинг зарурий белгиси сифатида туғиш вақтида ёки чақалоқ туғилиши ҳамано аёл бошидан ўтказадиган алоҳида руҳий қийинчиликларини назарда тутати. Агар ушбу шартлар мавжуд бўлмаган тақдирда, қилмиш жазони оғирлаштирувчи ҳолатларда одам ўлдириш ёки қасддан одам ўлдириш тарикасида квалификация қилинган[2].

Мазкур салбий ҳодисанинг кенг тарқалаётганлиги ва уни содир этишнинг ўзига ҳос жиҳатларини (айбдорнинг жисмоний ҳолати ва бошқа ҳолатлар) инобатга олган ҳолда 1994 йил 22 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Олий кенгаши томонидан махсус жиноят моддаси сифатида белгиланиб ва унинг объекти сифатида янги туғилган чақалоқ ҳаётининг дахлсизлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар ўрнатилди.

Янги туғилган чақалоқ мазкур жиноятнинг жабрланувчиси ва унинг ҳаётга бўлган ҳукуки ушбу қилмишнинг объекти сифатида тан олинади[3]. ЖК 97-моддаси ва 99-моддалари ўртасидаги қиёсий таҳлил шуни кўрсатадики, чақалоқнинг онаси томонидан ўлдирилиши чақалоқ туғилиш вақтида ёки туғилиши ҳамано онаси томонидан ўлдириш билан боғлиқ махсус белгиларга эга бўлиб, бу белгиларсиз қилмишни ЖК 99-моддаси билан квалификация қилиб бўлмайди. Айнан ЖК 99-моддаси диспозициясида кўрсатилган белгилар ушбу жиноятни енгиллаштирувчи таркибдаги одам ўлдириш жиноятлари тоифасига киритишга олиб келган муҳим омиллардан бўлиб, ушбу ҳолатни норма санкция қисмининг қиёсий таҳлилида ҳам кўришимиз мумкин.

Айрим хорижий мамлакатлар жиноят қонунчилиги енгиллаштирувчи ҳолатлар қаторига юқоридагилардан ташқари ақли расоликни инкор этмайдиган руҳий тушқунликлар ва руҳий зарбалар ҳолатида онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириши каби алоҳида белгиларни ҳам назарда тутати.

ЖК 99-моддасида қуйидаги енгиллаштирувчи белгилар ва ҳолатлар мавжуддир:

Биринчидан, янги туғилган чақалоқни туғиш вақтида ўлдириш;

Иккинчидан, янги туғилган чақалоқни туғилиши ҳамон ўлдириш;

Учинчидан, юқоридаги ҳаракатларнинг чақалоқни туққан аёл томонидан содир этилиши.

Демак, жиноят ҳуқуқининг умумий асосларидан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, қонун чиқарувчи ЖК 99-моддасида назарда тутилган жиноятга нисбатан енгилроқ жазо тайинлашга юқоридаги уч ҳолатда назарда тутилган алоҳида белгиларни зарурий белги сифатида киритади. Қилмиш таркибида ушбу белгиларни мавжуд эмаслиги, уни ЖК 99-моддаси билан тавсифлашни инкор этади. Бу ҳолатларда қилмиш жавобгарликка тортишнинг умумий асосларидан келиб чиққан ҳолда квалификация қилиниши лозим[4].

Илмий адабиётларда “онанинг ўз чақалоғини ўлдириши” ибораси кенг қўлланилади. Аммо, ушбу тушунча кенг ва тор маъноларга эга. Чақалоқни ўлдириш тушунчасини кенг маънода сўзма-сўз таҳлил қилиш орқали тушуниш мумкин. Унга кўра онанинг ўз чақалоғини ўлдириши деганда, жиний жавобгарлик ёшига етган ҳар қандай шахс томонидан чақалоқни ҳаётдан маҳрум қилиниши тушунилади. И.С.Федотовнинг фикрича, мазкур жиноятда жабрланувчи 14 ёшга тўлмаган бола ҳисобланса, жиноятнинг субъекти чақалоқ оиласининг аъзолари ёки унинг яқин қариндошлари ҳисобланади[5].

Шу ўринда айтиб ўтиш лозимки, “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенциянинг 1-моддасига кўра, 18 ёшга тўлмаган ҳар қандай шахс бола ҳисобланади[6]. “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига кўра, бола (болалар) деганда - ўн саккиз ёшга тўлгунга (вояга етгунга) қадар бўлган шахс (шахслар) тушунилади[7]. Тор

маънода онанинг ўз чақалоғини ўлдириши деганда онанинг ўз чақалоғини енгиллаштирувчи ҳолатларда қасддан ўлдириши тушунилади. Жиноят ҳуқуқи ва суд тиббиётида ушбу атамалар тор маънода тушунилади. Мазкур тадқиқот ишида ҳам онанинг ўз чақалоғини ўлдириши тушунчаси айнан тор маънода таҳлил қилинган.

Жиноят қонунида назарда тутилган ҳар қандай қилмишнинг таркибий қисми жиноятнинг объекти ҳисобланади. Ҳар қандай қилмиш жамиятдаги бирор бир қадрият, манфаат ва кизиқишларга зарар етказган ёки зарар етказишнинг реал хавфини келтириб чиқарган тақдирдагина жиноят қонунига мувофиқ жиноят сифатида эътироф этилади[8].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 13-моддасига кўра инсон, унинг шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият саналади. Ушбу конституциявий нормага мувофиқ Жиноят кодекси 2-моддасида ҳам инсон ҳаёти ва унинг бошқа дахлсиз ҳуқуқлари муҳофаза қилинадиган энг муҳим объектлар қаторидан ўрин олган. Ўзбекистон Республикаси ЖК Махсус қисми нормалари ушбу қоидага мувофиқ жойлаштирилган бўлиб, унга кўра Махсус қисмининг дастлабки бўлими “Шахсга қарши жиноятлар”га бағишланган. Инсон ҳаётига тажовуз қилиш, яъни қасддан одам ўлдириш ЖК Махсус қисмини дастлабки моддасидир.

Маълумки, ўтган асрнинг 90-йиллари бошларида вужудга келган жиноят ҳуқуқи таълимотига кўра жиноятнинг объекти жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий муносабат саналади[9]. Ушбу нуқтаи назар бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Кўплаб миллий ва хорижий мамлакатлар олимлари ҳам бу қарашни қўллаб-қувватлаб келмоқда.

Унга кўра шахсга қарши жиноятларнинг объекти сифатида инсонни турли хил шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш жараёнида вужудга келадиган ижтимоий муносабатлар намоён бўлади. Ўз навбатида одам ўлдиришнинг объекти сифатида фуқаро ҳаётининг муҳофаза қилишга қаратилган ижтимоий муносабатлар ҳам намоён бўлади, деган фикрлар ҳам мавжуд. Аммо, ҳозирда жиноят объектини анъанавий равишда баҳолашдан фарқ қилувчи илмий қарашлар ҳам бор. Гарчи ушбу илмий қарашлар жиноят объекти тушунчаси ҳақида буткул янги фикр ва ғояларни илгари сурмасада, жиноят объектини ҳуқуқий неъмат, қадрият сифатида эътироф этишга ҳаракат қилади. А.В.Наумов таъкидлаб ўтганидек, жиноят объектини жиноят қонуни билан муҳофаза қилинувчи ижтимоий муносабат сифатида эътироф этувчи назария универсал характерга эга эмас.

Ушбу фикр А.В.Пашковскийнинг илмий қарашларида ҳам қўллаб-қувватланган бўлиб, унинг фикрича “жиноят объекти бу- шахснинг жинойий тажовузи ва унинг натижасида зарар етказиладиган ёки зарар етказиш хавфини келтирувчи чиқарувчи жиноят қонуни билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий қадрият, манфаат, бахт саодат”.

Шунинг учун, онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдиришининг объектини аниқлаш вақтида тажовуз қаратилган ижтимоий муносабатга айнан ижтимоий қадрият сифатида ёндашиш мақсадга мувофиқдир, деб ҳисобловчи олимлар гуруҳининг фикрлари ҳам илмий асосларга эга. Ҳаётга қарши жиноятларда инсон ҳаёти шахснинг мавжудлигини таъминлаб турувчи биологик ҳодиса сифатида талқин қилинади[10].

Миллий жиноят ҳуқуқи назариясида жиноят объектини таснифлашнинг вертикал тури назарда тутилади, унга кўра жиноятнинг объект умумий, турдош, махсус ва бевосита турларга ажратилади. ЖК 2-моддасида назарда тутилган ижтимоий муносабатлар Жиноят қонунинг умумий объекти ҳисобланади. Жиноят кодекси Махсус қисми бўлимлари жиноятнинг турдош объектига кўра ташкил этилган. Махсус объект деганда эса - жиноят қонуни билан муҳофаза қилинадиган бир-бирига ўхшаш ижтимоий муносабатларни қамраб олувчи объектлар туркуми тушунилади, у Жиноят кодекси Махсус қисми бўлагида намоён бўлади. Жиноят объектининг энг кичик тури сифатида бевосита объект назарда тутилади ва у Жиноят кодекси Махсус қисми айни бир моддаси билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатларни қамраб олади.

Демак, чақалоқни ўлдириш ҳам Жиноят кодекси 2-моддасида назарда тутилган ижтимоий муносабатларга зарар етказиши ва бу билан жиноят ҳуқуқий муносабатлар вужудга келишига олиб келади. Жиноятнинг турдош объекти сифатида ўзида барча ҳуқуқлар, манфаатларни ифода этувчи шахс намоён бўлади[11].

Шахс тушунчасини мазмун-моҳиятини тушуниб олиш муҳим масала бўлиб, ЖК 99-моддасига татбиқ этиладиган “шахс” ва “инсон” тушунчалари ўртасидаги ўзаро нисбатни аниқлаш масалани тўғри ҳал қилишга ёрдам беради. Шунини таъкидлаб ўтиш лозимки, илмий адабиётларда бу масала бўйича яқдил фикр мавжуд эмас.

Айтилишича, “инсон” тушунчаси кенг камровли тушунча бўлиб, у ўз таркибига барча тирик инсон мавжудотини қамраб олади. Бундай ҳолатларда “шахс” тушунчаси ўз ичига ёш болалар, янги туғилган чақалоқ, ақли норасоларни қамраб олмайди. Инсон жамият ҳаётидаги ижтимоий муносабатларда онгли равишда қатнашган тақдирдаги шахс сифатида эътироф этилиши мумкин[12].

А.Н.Красиковнинг фикрича, барча инсонларни шахс сифатида эътироф эта олмаймиз, давлат томонидан туғилган вақтдан бошлаб тақдим этилган ҳуқуқ ва эркинликларни мустақил равишда амалга ошира оладиган ҳамда давлат томонидан ўрнатилган мажбуриятларни бажарадиган инсонгина шахс сифатида тан олинади лозим[13]. Биз ушбу фикрга қўшила олмаймиз, чунки, шахс ва инсон тушунчаларини бу тарзда бир-биридан ажратиш ҳар доим ҳам мақсадга мувофиқ эмас. Бизнингча, жиноят-ҳуқуқий маънода шахс деганда, жамиятдаги ижтимоий муносабатларнинг ҳар қандай турида қатнашувчи индивид тушунилади. Жиноят қонуни нафақат, ўз ҳуқуқ ва эркинликларини мустақил тарзда амалга ошириладиган ва мажбуриятларни бажарадиган шахсларни, балки ҳали бундай ҳуқуқ ва эркинликларни ҳамда мажбуриятларни бажара олмайдиган чақалоқлар, ёш болалар, ақли норасо инсонларни ҳам муҳофаза қилади.

С.В.Познышев тўғри таъкидлаганидек, “Ҳеч ким энг муқаддас ҳисобланган яшаш ҳуқуқидан ўзбошимчалик билан маҳрум қилинишга ҳақли эмаслар. Қонун янги туғилган чақалоқни ҳам, бедаво касалликка чалинган шахсни ҳам, куч-қувватга тўлган шахсни ҳам бирдек муҳофаза қилиши лозим. Бир дақиқа яшаш ҳуқуқи, 80 йил яшаш ҳуқуқидек муқаддасдир” [14].

Инсон ҳаёти ва соғлиғи ажратиб бўлмас ва бегона қилинмайдиган неъмат саналади. Инсон туғилиш жараёнидаёқ ижтимоий ҳаётнинг бир бўлагига айланади ва қонунга мувофиқ ҳуқуқ лаёқатига эга бўлади. Ушбу хусусият инсонда бутун умр давомида сақланиб қолади[15].

Шундай қилиб, яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг дастлабки ва асос ҳуқуқи ҳисобланиб, у инсоннинг биологик табиатидан келиб чиқади[16].

Жиноятнинг бевосита объекти тажовуз тўғридан-тўғри йўналтирилган ижтимоий муносабат ҳисобланади. Одам ўлдириш жиноятида бевосита объект сифатида ўзганинг ҳаёти намоён бўлади. Жиноят ҳуқуқига оид адабиётларда онанинг ўз чақалоғини қасдан ўлдиришининг бевосита объекти сифатида нимани назарда тутиш лозим? деган саволга жавоб мавжуд эмас. Айрим муаллифлар ЖК 99-моддасида назарда тутилган жиноятнинг бевосита объекти сифатида яшаш ҳуқуқини[17] эътироф этишса, бошқалар эса янги туғилган чақалоқнинг ҳаётини эътироф этадилар.

Ҳуқуқий жиҳатдан тушунтирганда ҳаёт бу – инсоннинг жисмоний жиҳатдан мавжуд бўлиши ва ўлими билан тугайдиган ҳодиса саналади. Биологик ҳодиса сифатида инсон ҳаётининг бошланиши ва тугаланиши ўзининг аниқ чегараларига эга. Чақалоқни ўлдириш жиноятини жиноят- ҳуқуқий баҳолашга қаратилган илмий тадқиқот ишлари “инсон ҳаёти” тушунчаси моҳиятини аниқлаштириш билан бирга, унинг бошланиши масаласида ҳам турли хил фикрларни илгари сурмоқда. Ҳаётнинг бошланиш масаласи чақалоқни ўлдириш ва аборт жиноятларини бир-биридан фарқлаш имкониятини беради[18].

Жиноят ҳуқуқи назарияси ва хорижий мамлакатлар суд амалиётида инсон ҳаётини унинг жиноят-ҳуқуқий муҳофазасини бошланиши билан бир вақтда юзага келиши ҳақида қарашлар мавжуд. Олимлар ва амалиётчилар ўртасидаги баҳсли масала қачондан бошлаб инсон ҳаёти бошланади деган фикр устида бормоқда.

М.Д.Шаргородский инсон ҳаётини бошланиши чақалоқни биринчи нафас олиши ва унинг йўлдошини ажралиши билан белгилаш лозимлигини таъкидлайди[19]. Б.С. Сарыевнинг фикрича, ҳомиланинг она қорнидан ажралиб чиқиши юз бермас экан, уни нобуд қилишга қаратилган тажовузни одам ўлдириш сифатида баҳолаб бўлмайди[20]. В.Ф. Караулов инсон

ҳаётининг жиноят-ҳуқуқий муҳофазаси чақалоқ туғилгандан кейинги биринчи йиғиси билан бошланади, деган фикрни илгари суради. Унинг фикрича, чақалоқнинг биринчи йиғиси билан чақалоқ мустақил равишда нафас олади ва юрак уриши бошланади[21]. Кўриб чиқиладиган ушбу фикрда ҳам кўплаб қарама-қаршиликлар бор.

Тиббиёт фани тасдиқлагандек, чақалоқнинг биринчи нафас олиши унинг она организмидан тўла ажралиб чиққанидан сўнг юз беради[22]. Аммо, тиббиётдан маълумки, чақалоқ танасининг бош қисмининг она қорнидан чиқиши ва унинг тўла она организмидан ажралиб чиқиши ўртасида маълум бир вақт оралиғи талаб қилинади[23]. Бу вақтда чақалоқ нафас олмайди. Шу вақтда чақалоқни ҳаётига қаратилган тажовузни ҳомилага етказиладиган зарар сифатида баҳоламаслик лозим. Ушбу ҳолатда чақалоқнинг ҳаётига тажовуз қилишга қаратилган ҳаракат сифатида баҳоланиши лозим.

Шунингдек, олимлар туғиш вақтидаги аёлнинг онги ҳомила фаолиятини туғилмасдан илгари тўхтатишни эмас, балки тирик туғилган чақалоқни нобуд қилишга қаратилган мотивлар билан тўлган бўлади, деган фактларни ҳам келтириб ўтадилар.

Шундай қилиб, замонавий тиббиёт илми инсонни туғилиш жараёнини икки босқичга бўлиб ўрганишни таклиф қилади. Инсон ҳаётининг ривожланишининг биринчи босқичи она организмда ҳомила пайдо бўлиши билан бошланади. Бу босқичда инсон ҳомиласи она организмидан нисбатан автоном характери билан ажралиб турсада, тўла мустақил бўла олмайди. Иккинчи босқич инсон она организмидан тўла ажралиб чиқиб, мустақил нафас ола бошлаган вақтдан бошлаб тўла мустақил ҳаёт даври вужудга кела бошлайди[24].

Аммо, инсон ҳаётини жиноят ҳуқуқий муҳофаза қилиш юқоридаги босқичларни ҳеч қайси бирига мос келмайдиган даврларда бошланади. Ўзбекистон Республикаси ЖК 99-моддаси инсон ҳаётини жиноят-ҳуқуқий муҳофазасини “туғиш вақти” деб белгилаб ўтган ва бу вақт ўз навбатида тиббиёт тасдиқловчи мустақил нафас олиш жараёнига боғлиқ тарзда мустаҳкамланмаганлигини кўрсатади.

Бундан ташқари мазкур қоида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг қоидаларига ҳам мос келмайди. ФКнинг 17-моддасида ҳуқуқ лаёқати инсон туғилиши билан бошланиши мустаҳкамланган, туғилиш эса ўз навбатида юқорида таҳлил қилиб ўтилган тирик туғилишнинг тиббий белгилари асосида белгиланади.

Тиббиёт эришган сўнгги натижаларга кўра, аёл организмда вужудга келган эмбрион 14 ҳафталигидан бошлаб инсон сифатидаги белгиларга эга бўлади. Бу фикрни қўллаб-қувватловчилар айнан шу вақтдан бошлаб инсон ҳаётини жиноят-ҳуқуқий муҳофазалаш лозим деган қарашни илгари сурмоқдалар[25].

Бизнинг фикримизча, бу каби қоидаларни жиноят қонунида мустаҳкамланиши айрим тушунмовчиликларни келтириб чиқаради:

Биринчидан, ҳомилани дахлсизлиги Ўзбекистон ЖКга кўра она ҳаёти ва соғлиғига қаратилган тажовуз сифатида баҳоланади;

Иккинчидан, бу қоидани мустаҳкамланиши ноқонуний аборт жинояти учун жавобгарликни олиб ташланишини англатади;

Учинчидан, Ўзбекистон Республикаси жиноят қонуни она ҳаёти ва соғлиғини дахлсизлиги ва ҳомила дахлсизлигини тенг даражада муҳофаза қила олмайди. Энг аввало, онанинг ҳаёти ва соғлиғи дахлсизлиги муҳим аҳамиятга эга.

Шундай қилиб, ЖК 99-моддаси диспозициясида ўрнатилган “туғиш вақтида” объектив томоннинг белгиси инсон ҳаётини жиноят-ҳуқуқий муҳофазаси бошланиш вақти белгилаб берилди ва бу қоида ЖК 97-моддасида назарда тутилган қасддан одам ўлдириш учун ҳам татбиқ қилинади.

Демак, инсон ҳаётининг жиноят-ҳуқуқий муҳофазаси туғиш жараёнининг бошланиши билан белгиланади. Айнан жисмоний туғиш вақтининг қайси босқичидан бошлаб туғилаётган чақалоқнинг ҳаёти ва соғлиғи жиноят-ҳуқуқий муҳофазага олинади, деган масала олимлар ўртасидаги муҳокамага сабаб бўлмоқда.

Айрим олимлар инсон ҳаётининг жиноят-ҳуқуқий муҳофазасини ҳомиланинг шаклланиш даври билан боғлашга ҳаракат қилади. А.Н.Поповнинг фикрича, ҳомила 22 ҳафтадан катта

бўлган даврда унинг ҳаётига қилинган тажовуз ҳам чақалоқни қасддан ўлдириш сифатида квалификация қилиниши лозим[26]. Т.А.Плаксинанинг фикри ҳам юқоридагига ўхшаш характерга эга бўлиб, унга кўра аборт ва чақалоқни ўлдириш жиноятлари ўртасидаги чегара ҳомилдорликнинг 28 ҳафтасидан бошлаб белгиланиши лозим. Агар 28 ҳафтагача бўлган ҳомилани аборт қилиш йўли билан тўхтатилиши натижасида чақалоқ тириклик белгилари билан ҳаётга келса ва уни ҳаракат ёхуд ҳаракатсизлик орқали ҳаётдан маҳрум қилинса, ушбу ҳаракатлар одам ўлдириш тариқасида баҳоланиши лозим[27].

М.Ҳ.Рустамбоев бу масалада қуйидаги фикрларни илгари сурган, “муддатидан олдин туғилган чақалоқни ўлдиришни ҳам янги туғилган чақалоқнинг она томонидан ўлдирилиш деб ҳисобланади. Асосийси, чақалоқ ўлдирилаётганда у тирик бўлиши лозим. Бундай ҳолатда она қорнидан ўлик чақалоқ эмас, тирик чақалоқ туғилгани фактини белгилаш зарур” [28].

Бизнинг фикримизча, табиий ёки сунъий равишда муддатидан илгари юз берган ҳомиласи 22 ҳафтадан катта бўлган аёлнинг туғиш жараёнида, шунингдек туғиш хавфи бўлган ҳолларда жарроҳлик йўли билан чақалоқ туғилиш ҳолатларида чақалоқнинг бирор-бир аъзоси кўринган вақтдан бошлаб унга нисбатан амалга оширилган тажовуз ЖК 99-моддаси ва диспозициясида кўрсатилган аломатлар мавжуд бўлган ҳолатларда ЖК 97-моддаси билан квалификация қилиниши лозим. Она организми ичида бўлган ва унинг бирор-бир аъзосига нисбатан бевосита жисмоний таъсир кўрсатиш йўли билан тажовуз қилиш мумкин бўлмаган ҳомиллага етказилган зарар одам ўлдириш тариқасида эътироф этиш мумкин эмас.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ҳулоса қилишимиз мумкинки, онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдиришининг бевосита объекти чақалоқни туғиш вақтидаги ёки туғилгани ҳамон вужудга келган ҳаёти ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ЖК 99-моддаси диспозициясига туғиш вақти ва туғилиш ҳамон тушунчаларини қамраб олувчи даврини белгилаб берувчи муддатни аниқ ўрнатиб қўйиш мақсадга мувофиқ.

Бугунги Ўзбекистон Республикаси ЖКда онанинг ўз чақалоғини қасддан ўлдириш жинояти учун ўрнатилган норма таҳрири етарли даражада мукамал ишлаб чиқилмаган, бу эса ўз навбатида ушбу жиноятни ўхшаш жиноятлардан фарқлаш, уни енгиллаштирувчи характердаги жиноят сифатида эътироф этишга асос бўлувчи мезонларни тушунишда айрим қийинчиликларни туғдиради.

Бу барча ҳолатлар ушбу жиноятни содир этилиши натижасида олиб бориладиган тергов ва суриштирув ишларида ҳамда суд қарорини қабул қилинишида намоён бўлиши мумкин.

Сабабий боғланишнинг вақт мезони айнан шу даврга мос келиши ва ижтимоий хавфли қилмиш айнан шу даврда содир этилиши талаб қилинади. Бу даврдан бошқа вақтда содир этилган жиноят ЖК 97-моддаси билан тавсифланиши лозим.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Хакимов К. Вопросы правовой оценки сильного душевного волнения при квалификации преступлений по Уголовному кодексу Республики Узбекистан //Журнал юридических исследований. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 90-94. (Khakimov K. Issues of legal assessment of strong emotional excitement in the qualification of crimes under the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan // Journal of Legal Research. - 2019. - T. 4. - No. 2. - S. 90-94.)
2. Блиндер Б.А., Закутский С.Г. Уголовное право Узбекской ССР. (Особенная часть)//Учебное пособие. Ташкент: “Ўқитувчи”,–1985 г. -С. 20. (Blinder B.A., Zakutsky S.G. Criminal law of the Uzbek SSR. (Special part).//Tutorial. Tashkent: “O‘qituvchi”,–1985 - p. 20.)
3. Кривошеин П. Убийство матерью новорожденного ребенка: научно-практический журнал «Уголовное право» // Гл. ред. Янис П.-С. - М.: АНО «Юридические программы», 2005, №3, -С.38. (Krivoshein P. Murder by a mother of a newborn child: scientific and practical journal "Criminal Law" // Ch. ed. Janis P.-S. - M.: ANO "Legal Programs", 2005, No. 3, -p.38.)

4. Ҳакимов К. Особенности юридической конструкции аффекта (состояние сильного душевного расстройства) как облегчающего обстоятельства ответственности и наказания //Review of law sciences. – 2018. – №. 4. (Khakimov K. Features of the legal structure of affect (a state of severe mental disorder) as an easing circumstance of responsibility and punishment // Review of law sciences. – 2018. – no. 4.)
5. Федотов И.С. Особенности возбуждения уголовного дела при детоубийстве // Следователь. 2002. №8. –С 42. (Fedotov I.S. Peculiarities of initiating a criminal case in case of infanticide // Investigator. 2002. No. 8. – From 42.)
6. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар: тўплам/ Ўзбекча нашрнинг масъул муҳаррири проф.А.Х.Саидов.–Тошкент: “Адолат”, 2004. – 520 б. (International agreements on human rights: collection / Editor-in-Chief of the Uzbek edition Prof. AH Saidov. – Tashkent: “Adolat”, 2004. - 520 p.)
7. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2008 йил, 1-2-сон, 1-модда. ("Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan", 2008, No. 1-2, Article 1.)
8. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. -С. 12. Тасаков СВ. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах по уголовному праву России: Авто реф. ди-С. ... канд. юр. наук. Самара, 2000.-С.13. (Popov A.N. Crimes against the person under extenuating circumstances. - St. Petersburg: "Legal Center Press", 2001. -S. 12. Tasakov SV. Responsibility for murder under extenuating circumstances under the criminal law of Russia: Auto ref. di-S. ... cand. legal Sciences. Samara, 2000.-p.13.)
9. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. 4-е издание. М. 2000. (Piontkovsky A.A. The doctrine of crime in Soviet criminal law. 4th edition. M. 2000.)
10. Allanova A. Leaving and entering illegally the Republic of Uzbekistan (instructions and specific features) //Review of law sciences. – 2018. – Т. 2. – №. 2. – С. 29.
11. Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М: 1999. Т. I. -С.201. (Course of criminal law. A common part. The doctrine of crime / Ed. N.F. Kuznetsova, I.M. Tyazhkovoy. M: 1999. Т. I. -S.201.)
12. Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Свердловск, 1972. -С.69.; См.напр.: Уголовное право. Общая часть /Под ред. В.Н. Петрашева. М: 1999. -С. 141-148. (Matuzov N.I. Personality. Rights. Democracy. Sverdlovsk, 1972. -S.69.; See narr.: Criminal law. General part / Ed. V.N. Petrasheva. M: 1999. -p. 141-148.)
13. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1996. -С.5. (Krasikov A.N. Criminal law protection of human rights and freedoms in Russia. Saratov, 1996. -p.5.)
14. Лукичев О.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1997.– 214 с. (Lukichev O.V. Criminal law and criminological characteristics of infanticide: Dis. ... cand. legal Sciences. SPb., 1997.– 214 p.)
15. Алланова А. А. Жиноий равишда ҳомила туширганлик (аборт) учун жавобгарлик: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил //журнал правовых исследований. – 2022. – Т. 7. – №. 1. (Allanova A. A. Criminal liability for abortion: a comparative-legal analysis // Journal pravovyx issledovaniy. - 2022. - Т. 7. - №. 1.)
16. Худайкулов Ф. Х. Қилмишни квалификация қилишда жиноят таркиби зарурий ва факультатив белгиларининг ўрни: таҳлил ва таклиф //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 5. – №. 1. (Xudaykulov F. X. The role of necessary and optional features of the criminal structure in the qualification of the act: analysis and suggestion // JOURNAL OF RIGHTS RESEARCH. - 2020. - Т. 5. - №. 1.)
17. Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 1999. -С. 31. (Krasikov A.N. Responsibility for murder under Russian criminal law. Saratov, 1999. -p. 31.)

18. Худайкулов Ф. Х. Уголовно-правовые аспекты факультативных признаков объективной стороны преступления при квалификации деяния //Право и жизнь. – 2019. – №. 2. – С. 115-122. (Khudaykulov F. Kh. Criminal law aspects of optional features of the objective side of the crime in the qualification of the act // Law and Life. – 2019. – no. 2. - p. 115-122.)
19. Тадевосян В. Об уголовной ответственности за преступления против детей // Советское государство и право. 1940. № 8-9. (Tadevosyan V. On criminal liability for crimes against children // Soviet state and law. 1940. No. 8-9.)
20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под.общ., ред. доктор юридических наук, М.Лебедева. – 4-е.изд., перерад. и доп. – М.: Норма, 2005. – 912 с.; Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации./ 2-е.изд. – СПб.: Питер, 2006. – 848 с. (Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation / Pod.gen., ed. Doctor of Law, M.Lebedeva. - 4th ed., revised. and additional - М.: Norma, 2005. - 912 p.; Koryakovtsev V.V., Pitulko K.V. Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. / 2nd ed. - St. Petersburg: Peter, 2006. - 848 p.)
21. Карасова А.Л. Убийство матерью новорожденного ребенка. (Теоретико-прикладные аспекты ответственности по ст. 106 УК РФ) : Ди-С. ... канд. юрид. наук : 12.00.08.-М. : РГБ, 2003 -С. 58. (Karasova A.L. The murder of a newborn child by a mother. (Theoretical and applied aspects of liability under Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation): Di-S. ... cand. legal Sciences: 12.00.08.-M.: RSL, 2003 -p. 58.)
22. Петченко А.И. Акушерство. Киев, 1998. -С. 162. (Petchenko A.I. Obstetrics. Kyiv, 1998. -p. 162.)
23. Палкин К. Детоубийство среди преступлений против личности // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 10. -С.284. (Palkin K. Infanticide among crimes against the person // Weekly Soviet Justice. 1927. No. 10. -p.284.)
24. Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. -С. 12-15. (Kondrashova T.V. Problems of criminal liability for crimes against life, health, sexual freedom and sexual integrity. Yekaterinburg, 2000. -p. 12-15.)
25. Попов А.Н. О начале уголовно-правовой охраны жизни в новом тысячелетии // Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 31 мая-1 июня 2001 г. М: 2002.-С.200. (Popov A.N. On the beginning of the criminal law protection of life in the new millennium // Criminal law in the XXI century: Proceedings of the International Scientific Conference at the Faculty of Law of Moscow State University. M.V. Lomonosov May 31-June 1, 2001 М: 2002.-p.200.)
26. Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. – С. 31-32. (Popov A.N. Crimes against the person under extenuating circumstances. - St. Petersburg: "Legal Center Press", 2001. - p. 31-32.)
27. Плаксина Т.А. Уголовная ответственность за убийство. Часть 1. Общие вопросы ответственности за убийство. Барнаул, 1998. -С. 12-13. (Plaksina T.A. Criminal liability for murder. Part 1. General questions of responsibility for murder. Barnaul, 1998. -p. 12-13.)
28. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Maxsus qism – Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 696 bet. (Rustambayev M.X. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special section - Tashkent: “Legal literature publish”, 2021. - 696 pages.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000